

MAHMUD KAŞĞARININ “DİVANÜ LÜĞƏT İT TÜRK” ƏSƏRİNİN ETNOGENEZ PROSESİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ROLU (AZƏRBAYCAN TÜRK LƏRİNİN NÜMUNƏSİNDƏ)

İBRAHİMLİ FİDAN İBRAHİM QIZI

Bakı Dövlət Universiteti SABA H qrupları, Tarix Müəllimliyi ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi, Bakı,
Azərbaycan

Elmi rəhbər: **ARZU MƏMMƏDOVA ƏŞRƏF QIZI**
Dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Xülasə : XI yüzillikdə yaşamış Mahmud Kaşğari “Divanü lüğət it türk” əsərində ilk dəfə türk dillərinin sistemləşdirilməsini aparıb. Türk dillərinin söz xəzinəsi olan bu əsər təkcə dilçilik baxımından deyil, həm də etnogenezi prosesinin öyrənilməsi üçün əvəzsiz qaynaqdır. Araşdırmada sovet dövründə tarixi və kimliyi saxtalaşdırılmış Azərbaycan türklərinin təşəkkülü prosesinin öyrənilməsində Mahmud Kaşğarinin əsəri qaynaq kimi tədqiqat obyektinə olmuşdur.

Məqalədə həmçinin “Divan”da rast gəlinən atalar sözləri və dialektoloji fərqlər (məsələn, Oğuz ləhcəsinin xüsusiyyətləri) vasitəsilə türk təfəkkürünün təməl daşları araşdırılır. Eləcə də lüğətini söz ehtiyatının bu gün Azərbaycan türkcəsində işləkliyinə diqqət edilmiş, lüğətdə yer alan təməl feillərin müasir Azərbaycan dilinin fel hissəsi ilə müqayisəli təhlili təqdim olunmuşdur. M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it-türk” əsərinin türk xalqlarının ortaq təməl söz fondunun və minillik tarixi-mədəni yaddaşını günümüzdə daşıyan ən mühüm elmi-tarixi abidə kimi Azərbaycan türklərinin də etnogenezi proseslərinin öyrənilməsində rolu müəyyənləşdirilmişdir.

Açar sözlər: Mahmud Kaşğari, “Divanü lüğət it türk”, etnogenezi, türk, dil

Giriş: Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğət-it-türk” əsəri türk xalqlarının tarixinin formalaşmasında və etnogenezi proseslərinin öyrənilməsində müstəsna rola malikdir. Əsər daha çox linqvistik baxımdan araşdırılsa da, türk xalqlarının etnogenezinin dərindən öyrənilməsi üçün çox dəyərli xəzinədir. Əsəri araşdıran Besim Atalay, Robert Dankoff, Ramiz Əskər, Umida Muminova və Tofiq Hacıyev kimi alimlər lüğəti daha çox dilçilik baxımından təhlil etmişlər. 2000-ci ildə Azərbaycanda “Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş yubiley sırasında həm “Kitabi Dədəm Qorqud” dastanı, həm də M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it-türk” əsərinin məhz tarixi istiqamətdə araşdırılmasına başlanılmışdır. Bu səbəbdən bizim də əsas məqsədlərimizdən biri məhz bu lüğəti etnogenezi proseslərin və tarixi proseslərin öyrənilməsinə yönəltməkdir. Təbii ki, bizim bu araşdırmada “Divanü lüğət-it-türk” əsərinin etnogenezi proseslərindəki rolunu bütün istiqamətlərdən araşdırmaq imkanımız yoxdur. Ona görə də daha seçici olaraq, lüğətin məhz ortaq mədəniyyətlərin və söz ehtiyatının öyrənilməsindəki roluna üstünlük verəcəyik. Türkologiya elminin banisi, müqayisəli-tarixi dilçiliyin kökündə duran A.N. Kononov onun əməkdaşlığını belə qiymətləndirmişdir: “Müqayisə metodunu elmi prinsip kimi əsas götürən türk dillərinin əsl ensiklopediyası”. Mahmud Kaşğari dilçilik tarixində müqayisəli metodu ilk dəfə tətbiq edən alimdir. Onun qələmə aldığı “Divanü Lüğət-it-Türk” əsəri türk dilli xalqların leksik zənginliyini toplamış və bu sözləri bir-biri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq etmişdir.[12 s.277]

1. Dilin etnogenezi prosesində rolu

Etnik tarixin başlanğıc mərhələsini təşkil edən etnogenezi prosesini şərtləndirən bir sıra amillər mövcuddur: ərazi birliyi, din birliyi, dil birliyi və mədəniyyət birliyi. Bu amillər içərisində dil birliyi həlledici rola malikdir. Müasir dövrdə kimliyin əsasən iki forması xalqların təşəkkülündə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, məhz etnik təşəkkül prosesidir ki, dil orda aktiv rol oynayır. İkincisi isə millətin təşəkkülüdür. Təbii ki, burda da dövlətin dili millətin təşəkkülü prosesində həlledici təsir göstərir. Sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mübariz Süleymanlının dediyi kimi: “Dil milliyyətin təyində başlıca amildir”. [11] Milliyyət dil və mədəniyyət birliyi üzərində qurulur.[3 s.46]Çox vaxt ana dili kimi də adlandırdığımız milli dil xalqın ruhu, psixologiyası və mənəvi

dünyasıdır. V.F.Humboldt ruhu ilkin hesab edir. Belə nəticəyə gəlir ki, dil xalqın ruhundan doğur, dillərin müxtəlifliyi xalqların ruhunun müxtəlifliyindən asılıdır. O, dilin yaranmasını bəşəriyyətin daxili tələbatı kimi düzgün qiymətləndirərək yazır: "Dilin yaranması bəşəriyyətin daxili tələbatı ilə şərtləndirilir. O, təkcə insanların cəmiyyətdə xarici ünsiyyət vasitəsi deyil, insanların təbiətinin əsasında dayanır, onların mənəvi qüvvələrinin inkişafı, dünyagörüşünün əmələ gəlməsi üçün zəruridir". [5 s.71]. Bu baxımdan Mahmud Kaşğarının "Divanü lüğət-it-türk" əsərindəki sözlərin təhlili o dövrün insanların təfəkkürünü, düşüncəsini, tarixini öyrənmək üçün ensiklopedik bir xəzinədir.

2. Mahmud Kaşğarının "Divanü lüğət-it-türk" əsərinin yazılmasının əhəmiyyəti

XI əsrdə türk dünyası həm siyasi, həm də mədəni cəhətdən böyük bir yüksəliş dövrünü yaşayırdı. Böyük Səlcuq imperiyası Yaxın Şərqdə hakim mövqeyə yüksəlir, bununla da türk dili və mədəniyyətinin nüfuzu artırdı. Məhz bu siyasi yüksəliş tarixində, türk dilinin əhəmiyyətinin ərəb və fars dilləri qarşısında elmi cəhətdən əsaslandırılması zərurəti yarandı. Bu dövrün türk alimi və dilçisi Mahmud Kaşğarının də əsas missiyası bundan ibarət idi.

Müəllifin türklərin tarixi, mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləri, məşğuliyyətləri barədə məlumat verən "Divanü lüğət it-türk" əsərini qələmə alması türk dilinə verdiyi önəm bariz nümunəsidir. Kaşğari ilk dəfə bu əsrdə türk dillərinin sistemləşdirilməsini aparıb. Belə ki, o 10-15 il ərzində bütün türk ellərini, obalarını gəzərək 30-dan çox türk ləhcəsini (oğuz, türkmən, qıpçaq, yağma, uyğur, karluq və s.) bütün incəliklərinə qədər öyrənmişdir. Xilafətdə, ümumiyyətlə, bütün dünyada türklərin siyasi və hərbi üstünlüyü getdikcə artırdı. Məhz buna görə də bu əsər türk dilini öyrənmək istəyən ərəblər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müəllifin əsas məqsədlərindən biri də türk dilinin tarixi əhəmiyyətini, eyni zamanda onun qədim köklərə dayanmasını, həmçinin orada istifadə olunan səslərin, sözlərin daha öncəki zamanlarda da istifadə olunduğunu və müəyyən səs dəyişikliklərinə uğrayaraq bu gün də istifadə edildiyini, beləliklə, ərəb dilləri kimi qədim tarixə malik olduğunu göstərməkdən ibarət idi.

Türk dilinin saflığını qoruyub saxlayan M.Kaşğari bu dilin hansı ölkələrdə yayılması və dövlət dili kimi işlənməsini də xəbər verir: "Çin və Maçın xalqının ayrıca dilləri vardır. Bununla bərabər, şəhərlilər türkcəni yaxşı bilirlər. Məktublarını bizə türk yazısı ilə yazırlar". Yalnız öz doğma türk dilində danışanda tayfa və boylardan aşağıdakıların adlarını çəkirdi: "Qırğız, qıpçaq, oğuz tohsi, yağma, çiğil, uğraq, çaruq boylarının xalis türkcə olaraq yalnız bir dilləri vardır. Yeməklərlə başqırdların dilləri bunlara yaxındır". M.Kaşğari türk ləhcələrini 2 yerə ayırır: xaqaniyyə və oğuz ləhcələri. Xaqaniyyə Kaşğar, Balasaqun şəhərləri və Qaraxanlılar dövlətinin dilidir. Oğuz ləhcəsi isə oğuz, qıpçaq, yemək, peçeneq və bulqar türklərinin ləhcəsi sayılırdı. [6 s.92]

Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, Kaşğari hər zaman türklüyü ilə fəxr etmişdir. Əsərində Məhəmməd Peyğəmbərin hədisindən bəhs etməsi buna bariz nümunədir: "And içərək deyirəm ki, mən bunu Buxaranın mötəbər imamlarının birindən və nişapurlu başqa imamdan şəxsən eşitmişəm. Onlar ikisi də sənədlə sübut etdilər ki, Peyğəmbərimiz qiyamətin əlamətlərini, axır-zamanın fitnə fəsadlarını və oğuz türklərinin ortaya çıxacağını söylədiyi vaxt "Türk dilini öyrənin, çünki onlar üçün uzun sürəcək hökmranlıq vardır" deyə buyurmuşdur".

Dilçi alim 30-a yaxın ləhcədə olan sözləri izah edərkən hər bir sözün leksik mənasını, morfoloji xüsusiyyətləri barədə məlumat vermiş, həmçinin həmin sözlərin işləndiyi konteksti zənginləşdirmək üçün şeirlərdən, atalar sözlərindən və məsəllərdən istifadə etmişdir.

3. Lüğətin söz ehtiyatının ortağ türk tarixinin müəyyənləşdirilməsində rolu

Mahmud Kaşğarının əsərini sadə bir lüğət kimi qiymətləndirmək düzgün olmaz. Çünki müəllif sözləri qeydə almaqla kifayətlənməmiş, onların işləndiyi məqamları, mənşələrini və ləhcə fərqliliklərini göstərmişdir. Həmçinin, əsəri təhlil edərkən aydın olur ki, həmin dövrdə istifadə olunan təsərrüfat, geyim, bitki və heyvanlara aid söz və ifadələr və həmçinin feillərin böyük əksəriyyəti hazırda da dilimizdə qalmaqdadır. Bu sözləri təhlil edərək müasir türk dillərinin təməl lüğət tərkibinin dəyişməz olduğunu sübut edə bilərik. Bu faktlar Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir.

Təsərrüfat. Məlumdur ki, ta qədim zamanlardan əkinçilik və maldarlıq türklərin həyatında mühüm yer tutmuşdur. Daş dövründən etibarən insanlar bu təsərrüfat sahələri ilə məşğul olmuşdur, bunu arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə olunmuş maddi mədəniyyət nümunələri də sübut edir.

Məhz buna görə də Mahmud Kaşğari öz lüğətində əkinçiliklə bağlı bir sıra terminlərə, bəcərlmə üsullarına və s. məsələlərinə toxunmuşdur. Yəni “Divan”da rast gəlinən zəngin əkinçilik mədəniyyəti birdən-birə yaranmamış, yuxarıda sadalanan məsələlərin min illər boyu həyata keçirilməsi nəticəsində formalaşmışdır. Yəni türklərin əkinçilik mədəniyyətinin kökləri çox-çox qədimlərə gedib çıxır[10 s.15]

Lüğətdə bir sıra əkinçilikdə istifadə olunan əmək alətlərinin adlarına rast gəlinir. Məsələn, hal hazırda bizim oraq adlandırdığımız biçin üçün istifadə olunan aləti qədim türklər “orğak” adlandırmışdır. Müəllif sözlərin izahını yazmaqla kifayətlənməmiş onlara aid atalar sözlərini də qeyd etmişdir ki, bu atalar sözlərini təhlil zamanı müasir dövrdə onların oxşarının istifadə olunduğunu müşahidə edirik. “Divanü lüğət-it-türk” əsərini tərcümə edən Ramiz Əskər “arpa” sözünün qarşılığını yazdıqdan sonra onun işləndiyi atalar sözünü də qeyd etmişdir:” Alp çərig sıyumas=Arpasız at çöl aşmaz,arxasız alp qoşun basmaz”. [4]

Eyni zamanda “Divan”da kotan, cüt, cütcülük dəsti “saban” deyimi ilə ifadə edilmişdir [10 s.15]. Maraqlı bir məqamı qeyd etmək istəyərdim ki, bizim hal-hazırda istifadə etdiyimiz “Şərti şumda kəsək ki, xırmanda yabalaşmayaq” atalar sözünü o dövrdə bu cür istifadə ediblər:” Sabanda sandırış bolsa, örtkündə irtəş bolmas” .

“Divan”da dənli bitkilərin bir neçəsinin adlarına da rast gəlinir:”tarıg” bütün türklərdə buğda, yalnız oğuzlarda darı anlamında işlənmişdir. “Divan” da eyni zamanda darıya “yügür” deyildiyini görürük. Görünür, oğuzların darı adlandırdıqları taxıla digər türklər yügür demişlər. Darının qaba növü olan çovdar “konak” adlanırdı. Arpaya bənzər bir bitki isə “arpağan” adlanmışdır. Azərbaycanda dənli bitkilərin sarı buğda, ağ buğda, ağ arpa, qara arpa, qılıcı arpa və s. növlərinə rast gəlinir. [10 s.18]

Türk xalqlarının təsərrüfat həyatında yalnız oturaq mədəniyyəti əks etdirən əkinçilik deyil, həm də atçılıq da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Türklər üçün at yalnız minik vasitəsi deyil, həm də onların döyüş yoldaşdır. Pərinaz xanımın da qeyd etdiyi kimi “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” kimi qədim türk qəhrəmanlıq dastanlarında rast gəlinən “ at ıgıdın qardaşdır” ifadəsi atın Azərbaycan türklərinin həyatındakı əhəmiyyətini və yerini aydın təsəvvür etməyə imkan verir. [10 s.25]

Heç təsadüf deyil ki, M.Kaşğarinin “Divan”ında atla bağlı zəngin məlumatlar toplanmışdır. Hazırda Orta Asiyada yaşayan qazax və qırğız türkləri atın südünü içir və ətinə də yeyirlər.[10 s.31]. M.Kaşğarinin “Divan”ında rənginə, bədən quruluşuna, alınıdakı qaşqalara, yerişinə və yaşına görə onlarla at adları verilmişdir. Adların bu qədər zənginliyi türklərin həyatında atın oynadığı rolu, atçılığın tarixi və əhəmiyyəti haqqında dolğun təsəvvür yaradır. “Divan”da rast gəlinən at adlarının bəziləri hazırda Türkiyənin Alanya şəhərində işlənən at adları ilə eyniyyət təşkil edir. Məsələn, ”kula-at sarı rəngli at”, ”yağız at- qara rəngli at”, ” al at-rəngi sarı ilə şabalıdı arasında olan at”, ”doru at-şabalıdı rəngli at”, ”kirat-ağ rəngli qara xallı at”, ”qulun-atın 1 yaşına qədərki balası”, ”dəmir kırat-ağ rəngli qara xallı at. Yalnız bu atda qara xallar daha çoxdur”. [10 s.34]

M.Kaşğarinin “Divan”da o dövrün məişət həyatını özündə əks elətdirən bir sıra folklor nümunələrinə rast gəlirik. Belə ki, bunlar atalar sözləri, öyüdlər və nəsihətlər, hikmətli sözlərdir. Belə ki, Vaqif Aslan “Türk xalqları üzrə mühazirələr” əsərində bu folklor nümunələrini qruplaşdıraraq təqdim etmişdir. Onlardan bir nümunəyə nəzər salaq: “İki koçnğar başı bir ağaçta pişmas”. Hal-hazırda biz bu atalar sözünü “İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz” şəklində ifadə edirik. “İki qoçun başı bir ağaçta pişmas” formantı da daxil olmaq şərti ilə Kaşğaridə rast gəldiyimiz bir çox atalar sözləri Azərbaycan dilində ekvivalentsiz-necə vardırsa, eləcə də işlənə bilər. “Divanü lüğət-it-türk” də olan atalar sözlərinin bəziləri müasir dilimizdə ilkin semantikasına yaxın və çox variantlı şəkildə işlənəkdədir. [1 s. 179]

Geyim. Türklərin maddi və mənəvi mədəniyyətini öyrənərkən milli geyimləri barədə danışmasaq olmaz. Çünki bizə məlumdur ki, ta qədim dövrdən türklər öz geyimlərinin özünəməxsusluğu və zənginliyi ilə fərqlənmişdir. Qədim türklərdə geyim mədəniyyətini müəyyən

qruplara ayırmaqdan, onun mənasını və istifadə məqsədini öyrənmək daha maraqlıdır. Çünki “Divan”da rast gəlinən geyim adları türklərin həm gündəlik həyatını, həm də zövqünü aydın şəkildə göstərir.

Bildiyimiz kimi, qadın geyimlərində hər zaman baş örtükləri mühüm yer tutub. Onlar forma və çeşid baxımından da zəngin olmuşdur. Bu fikri “Divan”da rast gəlinən məlumatlar da təsdiqləyir. Baş yaylığını tikmək üçün hazırlanan ipək parça “Divan”da “eşüklük barçın”, baş örtüklərini bağlamaq üçün istifadə olunan ip isə “ənqək” adlanırdı. Baş örtüklərini qadınlar çənələrinin altında bağlayırdılar. Əng çənə demək olduğuna görə, ənqək də baş örtüyünü çənənin altında bağlayan ip anlamına gəlir. [10 s.75]

Bununla yanaşı, lüğətdə “urağut bürünçük urundı” ifadəsinə rast gəlinir ki, mənası “Qadın baş örtüsünü örtüdü” deməkdi. Hal-hazırda da bürünçük özü baş örtüyü mənasında işlənməkdədir. Səlcuq çağına aid qaynaqlarda isə bu söz bürünçük, Çağatay Türk ləhcələrində bürünçək, Anadoluda isə bürüncək və ya bürüncək kimi deyilmişdir. [10 s.76].

Bundan əlavə, lüğətdə qadınların baş örtüklərindən bir neçə nümunə çəkilmişdir, məsələn, sarağuc, suvluk(yaylıq), çalma və s. Sarağuc (qadın yaşmağı), ətək(paltarın ətəyi), içkur, bürünçük, üm(şalvar), börk, boğmaq, yaxa, əlinlik, kaftan, yaptac, al, şal, böz, suf (yun və yun parça, arğış-arğak kimi geyim və parça adlarının hamısına Azərbaycanda ətək, iç qurşağı, bürüncək, şalvar, börk, papaq, köynək, yaxa, əlcək, əllik, qaftan (Dədə Qorqud),yapıncı,qartı(Tovuz və Gədəbəy rayonlarında, al, şal, bez, suf (yun və yun parça Nəsimidə),əriş-arğac formalarında rast gəlinir. [10 s.221]

Bu nümunələr göstərir ki, Kaşğari XI əsrdə türk dilinin zəngin geyim terminologiyasını qeydə alaraq dövrün geyim mədəniyyətini yansıtmışdır. Lakin bu terminlərin yalnız leksik mənasını deyil, onların tarixi köklərini və türklərin həyat tərzindəki əhəmiyyətini anlamaq üçün görkəmli türkoqolq Bahaeddin Ögelin tədqiqatlarını da təhlil etmək vacibdir. Müəllif “Türk kültür tarihine giriş” əsərində Kaşğarinin qeyd etdiyi bu geyim elementlərini arxeoloji tapıntılarla əlaqələndirərək izah etmişdir.

Buna nümunə kimi “kaftan” sözünü göstərə bilərik. Bahaeddin Ögel üst geyimlərini təhlil etdiyi zaman “kaftan” sözünün fars mənşəli söz olduğu barədə fikirlərin olduğunu vurğulayır. Lakin müəllif bu fikri təkzib etmək üçün bir sıra fikirlər irəli sürür. Bu fikirlərdən biri də Mahmud Kaşğarinin “Divan”na əsaslanır. Ögel qeyd edir ki, “kaftan” sözü Mərkəzi Asiya ləhcəsində olmamasına rəğmən, Kaşğarının “kaftan”dan söz açması çox vacib məqamdır. [9 s.6]

Türklərin geyim mədəniyyətinin ayrılmaz hissələrindən biri də ayaq geyimləridir ki, “Divan”da da geniş yer verilmişdir. Bahaeddin Ögel bu mövzuya toxunarkən qeyd edir ki, dəri çəkmə üçün istifadə olunan ən qədim sözlər – “oguk” və “uguk”dur. Lakin Mahmud Kaşğarinin dövründə isə bu terminologiya daha da dəqiqləşmişdir. Müəllif “etik”, “etük”, “ötük” və “edük” sözlərini ayaqqabı mənasında qeydə almışdır. Ögel qeyd edir ki, Kaşğari bu sözlərin mənasını tam dəqiqliyi ilə təsbit etmişdir. Maraqlıdır ki, zaman keçdikcə bu terminlər bir qədər dəyişmiş, “etük” və “edük” sözləri yalnız ayaqqabı deyil, həm də “yarım çəkmə” mənasında istifadə edilməyə başlanmışdır. [9 s.114] Bu türk geyim terminologiyasının necə şaxələndiyini və funksionallığını necə qoruduğunu göstərən mühüm bir faktır.

Dilin dəyişməyən feil ehtiyatının qarşılıqlı təhlili

Geyim adları bizə qədim türklərin xarici görünüşünü göstərsə, “Divan”dakı feillər onların həyat tərzini və düşüncələrini izah edir. Türk dilinin təməl söz fondunun əsasını təşkil edən bu feillər Kaşğarinin əsərində sadəcə hərəkət bildirmir, həm də türklərin minillik həyat tərzini günümüzdə daşıyır. M.Kaşğari “Divan”dakı feillər öz zənginliyi ilə digər nitq hissələrindən əsaslı şəkildə fərqlənir və “Divan” yazıldığı dövrdəki cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edir [8 s.5].

Feilləri təhlil etdikdə aydın olur ki, böyük əksəriyyəti hal-hazırda türk dillərində aktiv şəkildə istifadə olunmaqdadır. “Divan”dakı feillər qrammatik xüsusiyyətlərinə görə müasir türk dillərindəki feillərdən əsaslı şəkildə fərqlənmir. Bu, türk dillərinin qrammatik, xüsusən də morfoloji quruluşunun mühafizəkarlığı ilə birbaşa bağlıdır. Bu sahədə müşahidə olunan fərqlər fonetik, qismən də morfoloji səviyyədədir [8 s.5]. Lakin bu o demək deyil ki, bu sözlərin hər biri dəyişilməmiş qalmışdır.

Məsələn, aşağıdakı cədvələ nəzər salsaq, görürük ki, bəzi Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində eyni qalsa da, Qazax dilində müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmışdır.

Lüğət	Azərbaycan dili	Türkiyə türkcəsi
Kel	Gəl	Gel
Bar	Var	Var
İç	İç	İç
Tök	Tök	Dök
Aldadı	Aldatdı	Aldatdı
Örgendi	Öyrəndi	Öğrendi
Uzattı	Uzatdı(gecikdirdi)	Uzattı
Ördi	Hörmək	Ördü
Inandım	İnandım	İnandım
Utandı	Utandı	Utandı
Egildi	Əyildi	Əyildi
Aydı	Söylədi	Dedi
Azdı	Azmaq	Şaşmaq
Unıttı	Unutdu	Unuttu
Açılışdı	Açıldı	Açıldı
Arındı	Arınmaq(təmizlənmək)	Arındı
Övdi	Tərifləmək	Övmək
Kit	Get	Git

Kaşğari feilləri izah edərkən savlardan (atalar sözlərindən) də istifadə etmişdir. Məsələn, “Etili tırnğaklı edhirmes- et tırnakdan ayrılmaz”; “Suw içürmesge süt ber- su içirmeyene süt ver “-yəni sənə pislik edənə sən yaxşılıq et;”Bütün ümlüğü kaçça kolsa oturur-donu sağlam olan hara istəsə oturur” -təmiz olanın heç bir töhmətlə ləkələnməyəcəyinə bildirir və s.

Mahmud Kaşğari lüğətdə yalnız sözlərin leksik izahını verməklə kifayətlənməyib, həm də onların müxtəlif türk tayfaları arasındakı işlənmə fərqlərini də təqdim edir. Müəllif təməl feilləri izah edərkən tayfaların dil xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirir. Məsələn, “etti”(etmək) feilinin Oğuz tayfaları üçün xarakterik olduğunu qeyd edərək, “Tengri mening işim etti”(Tanrı mənim işimi yoluna qoydu) və “Ol yükünç etti”(O, namaz qıldı) kimi nümunələr göstərir. Kaşğari vurğulayır ki, oğuzlar bir işi gördükləri zaman “etti” sözündən istifadə etdikləri halda, digər türk boyları eyni mənanı ifadə etmək üçün “qıldı” feilinə üstünlük verirlər.

E.Məmmədova qeyd edir ki, “Divan” da adlardan feil düzəldən ən məhsuldar şəkildən biri də -la² morfemidir. Bu şəkilçi əsasən ismə, bəzən də sifətə artırılır və müxtəlif məzmunlu feillər yaradır: usla-“anlamaq, ağıllanmaq”, üzütlə-“xəsis saymaq” və s. Müəllif maraqlı bir məqama toxunur. Belə ki bu feillərin içərsində elələri var ki, onlar müasir Azərbaycan ədəbi dilində eyni fonetik quruluşda işlənsə də, tamam başqa mənaya malikdir: adaxlamaq sözü dilimizdə “nişan qoymaq” mənasındadır. Lakin maraqlı cəhət odur ki, bu tipli feillərin bir hissəsinə müasir dialektlərimizdə eyni anlamda rast gəlirik. Bu məsələyə toxunan M.Ş.Rəhimov yuxarıda verdiyimiz sözün dialektlərimizdə məhz “Divan”dakı mənada “ayaq açmaq” mənasında işləndiyini göstərir. [8 s.15]

Qədim türk feillərinin ən diqqətçəkən tərəflərindən biri feillərin müstəsna zənginliyidir. Bu zənginlik təkcə söz sayında deyil, həm də hərəkətin ən incə çalarına qədər müxtəlif feillərdən istifadə olunmasında özünü göstərir. Abidədə “demək”, “söyləmək” anlamında başqa sözlər də verilmişdir, lakin bu sözlərin hər biri fərqli çalarlar ifadə edirlər. Belə ki, onların hər biri subyekt və obyektə, habelə deməyin tərzinə görə bir-birindən ayrılırlar. Məsələn: tanuş-“danışmaq, məsləhət vermək”, sözlən-“sözünü söyləmək mənə”, arvaş-“anlaşılmayan sözlər söyləmək”, savlaş-“ bir-birinə atalar sözü söyləmək”, sayra-““çox söz söyləmək”, sözlət-“kimisə söylətmək”, yanqzat-“gizlədilmədi lazım olan sözü söyləmək”, tutuz-“yadda qalası söz söyləmək”, sumlet-“türklərin bilmədiyi dildə danışmaq”, sözləş-“söhbət etmək, sözləşmək”, tanul-“söylənmək”, anala-“ana demək”, əkələ-“ böyük

bacı demək”, ögələ-“öğə(qohumluq termini)demək”,əvzə-“yamanlamaq”,əliklə-“ələ salmaq,istehza etmək”,tanqla-“danlamaq”,andıq-“ and içmək”,öğ-“ öymək”,urıla-“öyünmək və bunda ağ eləmək”,alka-“alqışlamaq”, öğrüd-“ tərifləmək” və s. Göründüyü kimi,qədim türklər hər hansı danışıq forması üçün ayrıca sözdən istifadə etmişdir ki,müasir dilimizdə bunların çoxu söz birləşməsi və ya frazeologizmlər kimi işlənir[8 s.10]

Nəticə. Beləliklə,araşdırma göstərir ki,Mahmud Kaşğarının "Divanü lüğət-it-türk" əsəri yalnız dilçilik baxımından deyil,tarixi,xüsusilə,onun ən mürəkkəb məsələlərindən olan etnogenezi proseslərinin öyrənilməsində mühüm rol oynayır. Bizim seçici olaraq götürdüyümüz iki aspekti,yəni tarixi varisliyi və ortaqlıq dil məsələsini bu qaynaq vasitəsilə müəyyən təhlillər əsasında sübut etmək mümkündür. Məqalədə araşdırılan təsərrüfat, geyim və feil sisteminə dair terminlər aydın şəkildə nümayiş etdirir ki, XI əsrdə formalaşmış dil bazası min il keçməsinə baxmayaraq, müasir türk dillərində öz funksionallığını və semantik qüvvəsini cüzi dəyişikliklərlə qoruyub saxlamışdır. Kaşğarının qeyd etdiyi maddi mədəniyyət nümunələri sadəcə tarixi arxaizmlər deyil, türk etnoqrafik yaddaşının bu günə qədər yaşayan canlı elementləridir. Bu maddi mədəniyyət nümunələri ilə yanaşı, türk feil sisteminin zənginliyi və təməl hərəkət vahidlərinin dialektlər üzrə müqayisəli təhlili Kaşğarının hələ o dövrdə müqayisəli dilçilik metodunun elmi əsaslarını qoyduğunu təsdiq edir.Eyni zamanda, əsərdə yer alan atalar sözləri və məsəllər dövrün insanların təfəkkürü və duyğuları barədə təsəvvür yaradır. Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, "Divanü lüğət-it-türk" əsəri Bahaeddin Ögel kimi görkəmli tədqiqatçıların da əsərlərində vurğuladığı kimi türklərin təkcə sözlərini deyil, həm də onların minillik həyat tərzini, ruhunu və tarix səhnəsindəki əbədi yerini möhürləyən ən möhtəşəm sənəddir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Aslan V. “Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə mühazirələr”. Bakı: 2019, 489 s.
2. Atalay B. “Divanü lüğət-it-türk (Tercümesi)”. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1939-1941, 530 s.
3. Ələkbərov F. "Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış" (II hissə) Bakı-2014 587 s
4. Əskər R. Mahmud Kaşğari. “Divanü lüğət-it-türk”. dörd cildə, I cild. Bakı: Ozan, 2006, 520 s.
5. Xəlilli X. "Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi". Bakı-2007.384 s.
6. İsmayılova Y. “Mahmud Kaşğari və Türkçülük Məfkurəsi:Azərbaycandan baxış”. AMEA Filologiya və sənətşünaslıq,2025,N1. Səhifə:86-94
7. Kaşğarlı Mahmud. “Divanü lüğət-it-türk”. (Çeviren: Besim Atalay). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2006.
8. Məmmədova E. “Mahmud Kaşğarının "Divanü lüğət-it-türk"əsərində feil”. Bakı: 2015, 27 s.
9. Ögel B. “Türk Kültür Tarihine Giriş”. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1978, 440 s.
10. Sadıqlı P. Mahmud Kaşğarının "Divanü lüğət-it-türk" əsəri etnoqrafik mənbə kimi. Bakı: 2022, 248 s.
11. Süleymanlı M. “Milli şüurun meyarı dil və kültür birliyi” Məqalə
12. Tokosheva.Zh.A. “ Application of horse names in the modern kyrgyz language from the work of Mahmud Kashgari “Divan-i lugat-at turk”.
13. Ш.Бектуров,А. Бектурова “Казахско-русский словарь”. Астана:2001,318 стр.